

Quraqlıq Stresi Zamanı Amarant Yarpaqlarının Sitozol və Mitoxondri Fraksiyalarında NAD-Malatdehidrogenaza Fermentinin Müqayisəli Öyrənilməsi

H.Q. Babayev

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu, Mətbuat prospekti, 2A, Bakı AZ 1073, Azərbaycan;
E-mail: babayev_hg@yahoo.co.uk

Amarant yarpaqlarının mezofil (MH) və örtük topa hüceyrələrinin (ÖTH) sitozol və mitoxondri fraksiyalarında bitkinin inkişafının çiçəkləmə (Ç) və toxum yetişmə (TY) fazalarında quraqlığın təsirindən NAD-malatdehidrogenaza (l-malate-NAD-oksoreduktaza, NAD-MDH, EC 1.1.1.37) fermentinin lokalizasiyası, izoferment spektri, fiziki-kimyəvi və kinetik xassələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, amarant yarpaqlarında bitkinin inkişaf fazasından asılı olaraq NAD-MDH geniş izoferment spektrinə malikdir və quraqlığın təsirindən fermentin izoformalarının sayında, fəallığında və xassələrində əhəmiyyətli dəyişkənliklər baş verir. MDH-nin sitozol NAD-MDH-nin (sNAD-MDH) kataliz etdiyi reaksiyanın V_{max} OA qiyməti mitoxondri NAD-MDH-sına (mNAD-MDH) nisbətən 2 dəfə çoxdur. Fermentin bütün izoformaları geniş pH optimumuna malikdirlər və temperatura qarşı davamlılıq göstərir. Ferment subhüceyrə fraksiyasından asılı olaraq öz substratı olan oksalasetata (OA) qarşı yüksək, malata qarşı isə aşağı həssaslığa malikdir. NAD-MDH-nin kataliz etdiyi reaksiya, ümumilikdə, Mixaelis-Menten qanunauyğunluğuna tabe olub, heç bir allosteriklik göstərmir. Fermentin aktivliyi aralıq substratlar, bir və iki valentli ionlarla ciddi tənzim olunur.

Açar sözlər: Amarant, mezofil hüceyrələri, örtük topa hüceyrələri, NAD-malatdehidrogenaza, izoforma, lokalizasiya, quraqlıq, adaptasiya

GİRİŞ

Quraqlıq stresinin təsirindən bitkilərdə suyun nisbi miqdarı, su potensialı, hüceyrənin turqor təzyiqi aşağı düşür, qeyri-üzvü ionların və həll olan maddələrin miqdarı artır, məhsuldarlıq isə azalır (Fedoroff et al., 2010). Quraqlıq stresi nəticəsində bitkinin inkişafının ləngiməsinin, başqa səbəblərlə yanaşı, qismən karbon statusundakı dəyişikliklərlə bağlı olması ilə yanaşı, həm də fotosintetik assimilyatların müxtəlif orqanlar arasında paylanması, həmçinin fotosintez və tənəffüs arasındakı tarazlıqdan da asılıdır (Flexas et al., 2006). Bəzi tədqiqatçılar göstərir ki, stres amillərinin təsirindən fotosintezin inhibirlənməsinin səbəblərindən biri də CO₂-nin fiksasiyasının ferment sistemləri ilə elektronların qeyri-tsiklik daşınması arasındakı funksional əlaqənin pozulmasıdır (Murata et al., 2007). Aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, orqanizmlərin mühitin dəyişən şəraitinə cavab reaksiyası hüceyrənin konstruktiv və energetik mübadiləsində mühüm rol oynayan malatdehidrogenaza (MDH) sistemi fermentlərinin labilliyi ilə də bağlı ola bilər (Сагап и др., 2010).

Bitki MDH sistemi fermentləri özünü orqanizmlərin tələbatına və fizioloji vəziyyətinə, həmçinin ətraf mühitin dəyişməsinə cavab vermək imkanlarına malik olan zülalların dinamik tarazlığı kimi təqdim edir (Пине́йру де Карвалью и др., 1991).

Bitki toxumaları malatla OA-ın qarşılıqlı çevrilməsini kataliz edən NAD-MDH-nin çoxsaylı izoformalarına malikdirlər (Пине́йру де Карвалью и др., 1991). Bitkilərdə müxtəlif genlərlə kodlaşan bu izoformalar fərqli kinetik xassələrə, subhüceyrə paylanması və fizioloji funksiyalara malikdirlər (Gietl, 1992).

MDH fermentlərinə arxeobakteriyalardan tutmuş məməlilərə qədər bütün canlı orqanizmlərdə və bütün subhüceyrə orqanoidlərində (mitoxondriyələrdə, qlisoksisomlarda, peroksisomlarda, xloroplastlarda və s.) rast gəlmək olur (Selinski et al., 2014).

Bütün MDH-lar iki və ya dörd identik subvahidlərdən ibarət multimer fermentlərdir (Yashvant et al., 2013). mNAD-MDH-nin bitkilərdə bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərdiyi güman edilir. O, klassik Krebs tsiklinin son reaksiyasının məhsulu olan malatı OA-a qədər oksidləşdirir (Nunes-Nesi et al., 2007). mNAD-MDH yalnız Krebs dövrəsində NADH-ın oksidləşməsi üçün deyil, həmçinin müxtəlif hüceyrə kompartimentlərindəki metabolik yollar arasında reduksiyaedici ekvivalentlərin mübadiləsində də iştirak edir (Tomaz et al., 2010). Bəzi müəlliflər MDH subvahidlərinin yalnız tənəffüs ilə deyil (Tomaz et al., 2010), fototənəffüs, yağ turşularının β-oksidləşməsi, toxumun cücərməsi və stressə davamlılıq kimi proseslərlə də əlaqəli olduğunu göstərir (Wang et al., 2014).

Beləliklə, NAD-MDH-nin mühüm bir funksiyanı yerinə yetirməsi onun ali bitkilərdə karbonun və enerjinin paylanmasında vacibliyini göstərir və tənəffüs, fotosintez və fototənəffüsü əlaqələndirən molekulyar mexanizmlər haqqında yeni ideyalar verir (Tomaz et al. 2010).

C₄-bitkilərdə yarpaqların mürəkkəb anatomik və morfo-fizioloji quruluşa malik olması onlara C₃-bitkilərlə müqayisədə daha çox adaptiv xassə verir (Бальнокин и др., 2005). Stres vəziyyətinə düşmüş bitkilərdə stresə qarşı adaptasiyanın yaranmasının biokimyəvi və molekulyar mexanizmlərinin öyrənilməsi hələlik tam olaraq öz həllini tapmamışdır. Burada maraqlı amillərdən biri də MDH sistemi fermentlərinin labilliyi, mürəkkəb izoenzim spektrinə malik olması və polifunksionallığıdır.

Bütün bunları nəzərə alaraq apardığımız tədqiqatların əsas məqsədi-quraqlığın təsirindən NAD-malik enzim tip C₄-bitki olan amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-ninsitozol fraksiyasında NAD-MDH-nin aktivliyinin, izoenzim spektrinin, lokalizasiyasının, bəzi fiziki-kimyəvi və kinetik xassələrinin öyrənilməsindən ibarətdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat obyektii olaraq təbii şəraitdə becərilmiş NAD-malik enzim tip C₄-bitkisi olan amarantın *Amaranthus cruentus* L. növü götürülmüşdür. İnkişafın 30-cu günündən başlayaraq quraqlıq variantında suvarılma dayandırılaraq süni torpaq quraqlığı yaradılmış, kontrol bitkilərdə isə suvarılma vegetasiyanın sonunadək davam etdirilmişdir. Amarant yarpaqlarının assimilyasiyaedici toxumalarının ayrılması bizim tərəfimizdən modifikasiya olunmuş üsulla həyata keçirilmişdir (Guliyev et al., 2003).

Ferment preparatının alınması: Ferment preparatı almaq üçün yarpaqlar gövdədən ayrılmış, distillə suyu ilə yuyulduqdan, filtr kağızı ilə qurudulduqdan sonra qayçı ilə xırda hissələrə doğranmış və həvəngdə kvars qumunun iştirakı ilə 2 dəqiqə müddətində 20 mM MgCl₂·6H₂O, 1 mM EDTA, 5 mM DTT və 0,5% PVP-25 tərkibli, 100 mM, pH 8,0 Tris-HCl bufer məhlulunda +4°C temperaturda homogenizasiya olunmuşdur (1:5, M/V). Subhüceyrə fraksiyalarının və membran zülallarının ayrılması üçün homogenizasiya buferinə 1%-li Triton X-100 əlavə olunmuşdur. Alınan homogenat ikiqat kəpərdən süzüləndən sonra nüvədən və parçalanmayan toxuma qalıqlarından azad olmaq üçün əvvəlcə 5 dəq 1000 g, sonra isə 15 dəq 10000 g sürəti ilə sentrifüqalasdırılmışdır. Çöküntü atıldıqdan sonra supernatant fermentin aktivliyini təyin etmək üçün istifadə edilmişdir.

NAD-MDH aktivliyinin təyini: NAD-MDH aktivliyi spektrofotometrik (Ultraspec 3300 pro,

Amersham, USA) üsulla təyin olunmuşdur (Scheibe, Stitt, 1988). OA-nın reduksiyasının reaksiya mühiti 1 mM OA, 10 mg/ml BSA, 10 mM MgCl₂·6H₂O, 0,15 mM NAD·H və 5-10 µl ferment preparatı olan 100 mM, pH 8,0, Tris-HCl buferindən ibarətdir. Reaksiya mühitinə 1 mM OA əlavə olunmaqla reaksiyanın başlanmasına start verilmişdir. Birbaşa reaksiyanın mühiti tərkibində 30 mM malat, 0,2 mM NAD olan 100 mM, pH 9, Tris-HCl bufer məhlulundan ibarətdir. Fermentin aktivliyi 340 nm dalğa uzunluğunda 1 dəqiqə ərzində spektrofotometrik küvetdə olan NAD·H-ın sərbəst olunması hesabına optiki sıxlığının azalmasına əsasən təyin edilmişdir. NADH və NADPH üçün ekstinksiya əmsalı 340 nm dalğa uzunluğunda 6,22 mM·sm⁻¹ götürülmüşdür.

NAD-MDH-nin molekulyar çəkisinin təyini: NAD-MDH-nin və onun subvahidlərinin nisbi molekulyar kütlələri gel-elektroforez üsulu ilə təyin olunmuşdur (Laemmli, 1970). Elektroforez zamanı β-qalaktozidaza (116 kDa), ölküzün zərdab albumini (BSA) (66,2 kDa), yumurta albumini (45 kDa), laktatdehidrogenaza (35 kDa), restriksion endonucleaza BSP981 (25 kDa), α-laktoqlobulin (18,4 kDa) və lizosim (14,4 kDa) zülal-markerləri istifadə olunmuşdur.

Zülalların miqdarı təyini: Zülalların ümumi miqdarı Sedmak, Grossberg üsuluna (1977) əsasən təyin olunmuşdur. Dərəcəli ayrının qurulması üçün ölküzün zərdab albumini (BSA) istifadə edilmişdir.

Statistika: Cədvəl və qrafiklərdə verilən qiymətlər üçdən az olmayan bioloji və analitik təkrarların orta riyazi göstəricilərindən ibarətdir.

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Alınan nəticələr göstərir ki, amarant yarpaqlarında NAD-MDH bitkinin inkişafının 40-60-cı günlərində optimal aktivliyə malik olur. Fermentin aktivliyi gün ərzində iqlim amillərinin (temperatur, işığın intensivliyi, fotoperiod, rütubət və s.) səviyyəsi ilə xarakterizə olunan sutkalıq tsikldən də asılıdır. NAD-MDH günorta saatlarında (12-15⁰⁰) ən yüksək aktivliyə malik olmuşdur. Güman etmək olar ki, günorta saatlarında temperatur, işıq və s. amillərin intensivliyinin artması, rütubətin isə azalması ağızcıqların bağlanması səbəb olub stres zamanı fotosintezin işini tənzimləyir.

Reaksiya və homogenizasiya mühitlərinin pH-ı da fermentlərin aktivliyinə təsir edən əsas amillərdən hesab olunur. Belə ki, amarant yarpaqlarında NAD-MDH pH-ın 7,5-8,0 qiymətlərində optimal aktivlik göstərmişdir. Reaksiya mühiti üçün optimal hesab olunan bu göstərici homogenizasiya mühitinin pH göstəricisindən müəyyən qədər fərqlənməklə 8,0-8,2 qiymətinə malik olmuşdur.

Məlumdur ki, C₄-bitkilər C₃-bitkilərlə müqayisədə ekstremal mühit amillərinin təsirinə qarşı daha çox davamlılıq göstərdiklərindən, amarant etalon bitki kimi götürülməklə onun yarpaqlarında NAD-MDH-nin aktivliyi, lokalizasiyası və izoferment tərkibi öyrənilmişdir.

Şəkil 1A və cədvəl 1-dən görüldüyü kimi, çiçəkləməni fazada amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-nin sitozol fraksiyalarında kontrol və quraqlıq variantlarında NAD-MDH aktivliyi quraqlığın baş-

lanğıcında bir-birinə yaxın olmuşdur. Amarantın inkişafının çiçəkləmə və toxum yetişmə fazasında isə bunun əksinə olaraq hər iki variantda fermentin aktivliyi çiçəkləməni fazaya nisbətən artmış və bu artım quraqlıq variantlarda kontrolla müqayisədə daha yüksək olmuşdur. Bu mənzərə növbəti fazalarda davam etmiş və vegetasiyanın sonunda toxum yetişmə mərhələsinə nisbətən hər iki variantda fermentin aktivliyi kəskin şəkildə azalmışdır.

Şəkil 1. Quraqlıq şəraitində amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-nin SHF-da NAD-MDH aktivliyinin dəyişmə dinamikası. A - sitozol, B - xloroplast, C - mitoxondri, MH - mezofil hüceyrələri, ÖTH - örtük topa hüceyrələri, K - kontrol, Q - quraqlıq, OA – oksalasetat.

Cədvəl 1. Amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-də ontogenezdə NAD-MDH aktivliyinin subhüceyrə paylanması.

Hüceyrə, variant	NAD-MDH aktivliyi						
	Xloroplast		Sitoplazma		Mitoxondri		
	EU/mg zülal	%	EU/mg zülal	%	EU/mg zülal	%	
Çiçəkləmə ölü							
MH	K	18,3	12,9	62,7	36,5	114,6	50,6
	Q	21,5	8,5	58,6	28,6	125,0	62,9
ÖTH	K	17,7	8,4	50,4	32,3	125,5	59,3
	Q	20,6	5,0	49,4	23,8	133,6	71,2
Çiçəkləmə							
MH	K	21,6	9,63	75,3	35,6	125,5	55,9
	Q	26,1	10,8	85,6	35,4	130,4	53,9
ÖTH	K	18,0	9,1	51,1	24,3	139,8	66,6
	Q	23,4	5,1	79,5	32,6	151,9	62,3
Toxum yetişmə							
MH	K	14,3	8,5	67,5	29,4	135,7	62,1
	Q	17,3	3,37	89,4	36,3	148,3	60,3
ÖTH	K	6,7	3,29	52,3	25,7	144,4	71,0
	Q	7,4	1,6	79,5	34,3	157,0	64,1
Vegetasiyanın sonu							
MH	K	1,0	2,8	16,3	35,6	28,0	62,2
	Q	0,5	1,5	12,6	37,9	20,0	60,6
ÖTH	K	0,4	0,8	4,5	6,9	60,8	92,3
	Q	0,2	0,6	3,5	9,8	31,9	89,6

Qeyd: MH-mesofil hüceyrəsi, ÖTH-örtük topa hüceyrəsi, K-kontrol, Q-quraqlıq

Amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-nin mNAD-MDH-sının aktivliyi (Şəkil 1C) bütün ölçülən fazalarda sitozol (Şəkil 1A) və xloroplast (Şəkil 1B) fraksiyalarına nisbətən xeyli yüksək olmuşdur. Quraqlığın təsirindən fermentin aktivliyi artmış, yalnız vegetasiyanın sonunda fermentin aktivliyində azalma baş vermiş, amma bu azalma digərləri ilə müqayisədə nisbətən zəif getmişdir. Belə ki, çiçəkləməni ÇÖ fazada mNAD-MDH-nin zülalə görə aktivliyi sitozol və xloroplast fraksiyalarında lokalizasiya olunan fermentin zülalə görə ümumi aktivliyindən uyğun olaraq ~2,5 və 8 dəfə, Ç fazasında qeyd olunan bu göstərici sitozol fraksiyadan ~2, xloroplast fraksiyasından isə ~8, bəzən də 10 dəfəyədək yüksək olmuşdur. Vegetasiyanın sonuna yaxınlaşdıqca bu fərq daha da artmışdır.

Müəyyən olunmuşdur ki, amarant yarpaqlarında NAD-MDH geniş izoferment spektrinə malikdir və quraqlığın təsirindən izoenzim spektrində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Belə ki, bitkinin inkişafının çiçəkləmə fazasında yarpağın subhüceyrə fraksiyalarında stresin ilkin vaxtlarında fermentin molekulyar çəkilişi 58, 63, 68, 72 və 77 kDa olan 5 izoformasının olduğu müşahidə olunmuşdur. Bu izoformalar subhüceyrə fraksiyaları üzrə aşağıdakı kimi paylanmışlar: Kontrolda 58, 63, 68 və 77 kDa m.ç. izoformalar MH-nin, 63 və 72 kDa m.ç. izoformalar isə ÖTH-nin sitozolunda, 63 kDa-luq izoforma MH və ÖTH-nin xloroplastında, 63,

68 və 77 kDa m.ç. izoformalar isə MH və ÖTH-nin mitoxondri fraksiyalarında lokalizasiya olunmuşlar.

Çiçəkləməni və çiçəkləmə fazalarında MH-nin sitozolunda kontrolda NAD-MDH-nin heç bir izoforma dəyişikliyi baş verməmişdir. Çiçəkləmə mərhələsində həmin fraksiyada quraqlığın təsirindən 63 və 68 kDa m.ç. izoformalar itmişdir. Toxum yetişmə fazasında isə MH-nin sitozolunda, kontrol variantlarda 63, 68 və 77 kDa m.ç. izoformalar itmiş, yalnız 58 kDa m.ç. izoforma qalmışdır. Bu zaman quraqlığın təsirindən 58 və 77 kDa m.ç. izoformalarla yanaşı 72 kDa m.ç. induktiv izoforma əmələ gəlmişdir. Vegetasiyanın sonunda bütün izoformalar yox olmuş və yalnız kontrolda MH-nin sitozol fraksiyasında 58 kDa m.ç. izoforma saxlanmışdır.

MH ilə müqayisədə ÖTH-nin sitozolunda stresin təsirindən baş verən izoenzim dəyişikliyi fərqli olmuşdur. Belə ki, bu fraksiyada çiçəkləməni mərhələdə kontrol və quraqlıq variantlarında 63 və 72 kDa m.ç. malik 2 konstitutiv izoforma vardır. Çiçəkləmə mərhələsində fermentin izoferment spektri dəyişmiş və kontrol variantlarda əlavə olaraq 58 və 77 kDa m.ç. 2, quraqlıqda isə 58 kDa m.ç. bir induktiv izoforma əmələ gəlmişdir. Toxum yetişmə mərhələsində isə kontrolda yalnız 58, quraqlıqda isə 58 kDa m.ç. izoforma ilə yanaşı 68 kDa m.ç. induktiv izoforma aşkarlanmışdır. Vegetasiyanın sonuna doğru bu izoformaların intensivliyi kəskin aşağı düşmüşdür.

Bitkinin inkişafının çiçəkləməni və çiçəkləmə mərhələlərində hər iki toxumanın mitoxondri fraksiyalarında kontrol NAD-MDH-nin 63, 68 və 77 kDa m.ç. malik olan 3 izoformasından çiçəkləməni mərhələdən başlayaraq quraqlıq təsirindən hər iki toxumada 77 kDa m.ç. izoforma yox olmuş, çiçəkləmə mərhələsində isə hər iki toxumada və hər iki variantda 58 kDa m.ç. malik bir ədəd induktiv izoforma aşkarlanmışdır.

Toxumyenişmə mərhələsində isə MH və ÖTH-nin mitoxondri fraksiyalarında kontrol variantlarda 58 kDa m.ç. induktiv izoforma yox olmuş və quraqlıq variantlarda isə 58 kDa m.ç. izoforma saxlanmaqla ÖTH-nin mitoxondrilərində 72 kDa m.ç. izoforma yenidən əmələ gəlmişdir.

Amarant yarpaqlarının NAD-MDH-nin izoferment spektrində yaranan müxtəliflik, görünür həmin toxumalarda baş verən metabolizm xüsusiyyətləri və adaptasiya mexanizmləri ilə əlaqədardır.

Alınan nəticələr bir daha təsdiq edir ki, C₄-bitkilər iki növ fotosintezedici toxumaya malik olduqlarından və streslə əlaqədar olaraq təkamüldə bitkinin yarpaqlarının anatomik quruluşlarında yaranan mürəkkəblik onların ferment sistemlərinin fəaliyyətində və izoferment tərkibində də mürəkkəbliyin yaranmasına səbəb olmuşdur.

1998-ci ildə Berkemeyer və b. *Arabidopsis* bitkisiində plastid NAD-MDH-sının (pNAD-MDH) klonlaşmasını, heteroloji ekspressiyasını öyrənmiş və *in vitro* xarakteristikasını vermişlər (Berkemeyer et al., 1998). NADF-MDH-dan fərqli olaraq, pNAD-MDH izolə edilmiş xloroplastlarda istər işıqda, istərsə də qaranlıqda aktivdir və işıqda hər iki fermentin aktivliyi eyni səviyyədə olur (Berkemeyer et al., 1998). Əvvəlki işlərdə *in vitro* pNAD-MDH-nin, əsasən, OA-ın malata reduksiya reaksiyasını kataliz etdiyi göstərilmişdir (Cvetić et al., 2008; Beeler et al., 2014). Beləliklə, elektron akseptoru NAD-ın plastidlərin daxilində regenerasiyasının həyata keçirilməsi pNAD-MDH-nin ən çox ehtimal edilən fizioloji roludur. Beləliklə, yarpağın tənəffüsü zamanı mMDH-nin köməyi ilə əmələ gələn malat reduksiyaedici ekvivalentləri dolayı yolla plastidlərə çatdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, *Arabidopsis*də qaranlıqda mMDH-1-də malatın miqdarının artması reaksiyanın istiqaməti haqqında əvvəllər söylənilən fərziyyəni şübhə altına alır. Bu artmanın sadə izahı ondan ibarətdir ki, normal bitkidə gecə pNAD-MDH-sı malatın OA-a oksidləşməsinə kataliz edir və beləliklə də NADH əmələ gəlir. Lakin, təbii bitkidə və mMDH-1-də NAD(H) pulunun miqdarı və oksidləşmə vəziyyətinin eyni olması bu fərziyyəni şübhə altına alır. Lakin ola bilər ki, NAD(H) pulundan keçən axın mMDH-1-də dəyişsə də oksidləşmə vəziyyətində faktiki dəyişiklik yaratmır (Selinski et al., 2014; Beeler et al., 2014).

sNAD-MDH-ları mNAD-MDH-ya nisbətən zəif öyrənilmişdir. sNAD-MDH-sının bir sıra məkik mexanizmlərdə, substratların və reduksiyaedici ekvivalentlərin sitoplazma ilə digər hüceyrə orqanoidləri arasında mübadiləsində iştirak edir [Yu Ding, Qing-Hu Ma, 2004].

Fermentlərin vacib xassələrindən biridə temperatura həssaslıqdır. Temperatur hüceyrə daxilində ferment sistemlərinin aktivliyinin tənzimində, biokimyəvi çevrilmələrdə, ferment molekulu ilə ferment-substrat kompleksi arasında tarazlığın yaranmasında mühüm rol oynayır (Cook, Cleland, 2007; Cornish-Bowden, 2012). Temperatur fermentin stabilliyinə, ferment-substrat kompleksinin parçalanma sürətinə, fermentin substratla uyğunluğuna, fermentlə aktivator və inhibitorun yaxınlığına təsir edir (Cornish-Bowden, 2012).

Amarantın inkişafının çiçəkləmə mərhələsində subhüceyrə fraksiyalarında aldığımız nəticələr göstərir ki, bütün fraksiyalarda temperaturun tədricən 45°C-dək yüksəlməsi fermentin aktivliyinin artmasına səbəb olmuşdur (Şəkil 2). 45-55°C temperaturda reaksiyanın sürəti maksimal olmuş, temperaturun sonrakı artımında isə reaksiyanın sürəti azalmağa başlamış və 70-80°C-də minimuma enmişdir. 60°C-dən yuxarı temperaturun NAD-MDH aktivliyinə inhibirləşdirici təsiri çox güman ki, ferment zülalının nativ strukturunun denaturasiya ilə əlaqədardır. Müəyyən olunmuşdur ki, MH və ÖTH-nin sNAD-MDH-nin aktivliyi 45-50°C temperaturda quraqlıq təsirindən kontrollu müqayisədə ~2,5 dəfə yüksək olmuşdur. Bu nəticə quraqlıq təsirindən fermentin zülalının miqdarının artması ilə əlaqədar ola bilər. Ədəbiyyatda bu nəticələrə uyğun nəticələr mövcuddur. Belə ki, ədəbiyyat məlumatlarında müxtəlif mənbədən alınmış MDH-ların optimal temperatur göstəriciləri 30-60°C intervalı göstərilir (Пине́йру и др., 1991).

Məlumdur ki, fermentativ reaksiyaların sürəti fermentin substratlarının qatılığından birbaşa asılıdır (Cornish-Bowden, 2012). Bu məqsədlə yüksək təmizlənmiş ferment preparatı ilə NAD-MDH-nin kataliz etdiyi düzünə və əksinə reaksiyaların sürətinin fermentin substratları olan OA və malatın qatılığından asılılığının dəyişmə dinamikası tədqiq olunmuşdur (Cədvəl 2). Cədvəldən göründüyü kimi amarant yarpaqlarının subhüceyrə fraksiyalarında lokalizasiya olunan izoformalar normal suvarma şəraitində OA-ın qatılığı 1,0 mM olduqda reaksiyanı daha yüksək sürətlə kataliz edirlər. Quraqlıq təsirində məruz qalmış variantlarda OA-ın 1,0 mM qatılığında NAD-MDH-nin aktivliyi normal suvarılan bitkilərlə müqayisədə 20% yüksək olmuşdur.

Şəkil 2. Çiçəkləmə fəzasında amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-nin sitozol və mitoxondri fraksiyalarında temperaturun NAD-MDH aktivliyinə təsirinin kinetikası. 1 - Kontrol, 2 - Quraqlıq, A - Mixaelis-Menten, B - Arrenius qrafiki, a - MH sitozol, b - MH mitoxondri, c - ÖTH sitozol, d - ÖTH mitoxondri.

Cədvəl 2. Çiçəkləmə fazasında amarant yarpaqlarının MH və ÖTH-nin subhüceyrə fraksiyalarında NAD-MDH-nin kataliz etdiyi reaksiyaların bəzi kinetik parametrləri.

Toxuma	Fraksiya	Variant	OA (0,1-10 mM)		Malat (5-100 mM)		NADH (0,02-1 mM)		MgCl ₂ (1-50 Mm)		ATF (0,1-3 mM)	
			K _m	V _{max}	K _m	V _{max}	K _m	V _{max}	K _m	V _{max}	K _i	V _{max}
MH	Sit	K	1,54	80,72	17	205	0,156	80	3,9	42	1,5	38
		Q	1,89	91,03	20	219	0,16	130	4,2	99	2,1	98
	Xlp	K	3,2	12,02	9	22	0,25	71	6,5	13,6	3,0	10,5
		Q	2,9	9,53	11	19,5	0,2	62	6,3	10,6	2,8	9,32
	Mit	K	2,5	30,8	12,5	101	0,17	140	2,8	128	1,3	127,1
		Q	3,30	40,01	11,4	185	0,2	160	4,0	134	1,2	131,2
ÖTH	Sit	K	1,94	80,76	23,5	230	0,148	80,1	4,8	79,1	1,25	75
		Q	1,7	100,2	22,5	239	0,15	99,0	4,5	99,1	2,25	96
	Xlp	K	1,3	23,03	11,5	35,0	0,3	24	4,2	22,8	1,6	21,6
		Q	1,4	23,61	11,8	42,2	0,25	34	4,06	20,96	1,4	20,6
	Mit	K	1,5	134,2	4,3	123	0,18	140	4,7	131,2	1,2	127
		Q	2,0	141,7	5,2	149	0,16	160	6,0	137,9	0,9	133,6

Qeyd: Sit - sitozol fraksiyasə, Xlp – xloroplast fraksiyası, Mi t - mitoxondri fraksiyası.

Cədvəldən göründüyü kimi amarant bitkisinin MH-nin sitozolunda kontrolda K_m OA=1,54 mM, V_{max} OA=80,7 EU/mq zülal, quraqlıqda K_m OA=1,89 mM, V_{max} OA=91 EU/mq zülal olduğu halda MH-nin mitoxondrilərində kontrolda K_m OA=2,5 mM, V_{max} OA=30,8 EU/mq zülal, quraqlıqda K_m OA=3,3 mM, V_{max} OA=40,1 EU/mq zülal olmuşdur.

Amarantın ÖTH-də kontrolda sitozolda K_m OA=1,94 mM, V_{max} OA=80,7 EU/mq zülal, quraqlıqda K_m OA=1,7 mM, V_{max} OA=100,2 EU/mq zülal olduğu halda ÖTH-nin mitoxondrilərində kontrolda K_m OA=1,5 mM, V_{max} OA=134,2 EU/mq zülal, quraqlıqda K_m OA=2,0 mM, V_{max} OA=141,7 EU/mq zülal olmuşdur.

Alınan nəticələri analiz etdikdə məlum olur ki, amarant bitkisinin yarpaqlarında NAD-MDH-nin kataliz etdiyi reaksiyanın OA-a görə K_m -ləri buğda sortlarının flaq yarpaqlarındakı həmin göstəricidən aşağı qiymətə malik olub 1,2-2,1 mM aralığında yerləşir. Amarant yarpaqlarının ÖTH-də baş verən həmin reaksiyanın V_{max} -u isə buğdanın flaq yarpaqlarının MH-nin subhüceyrə fraksiyaları ilə müqayisədə 3-5 dəfə çoxdur. Amarantın ÖTH-də V_{max} OA MH-dəki V_{max} OA-dan həmişə yüksək olmuşdur. Q təsirindən K ilə müqayisədə bu fərq daha da artmışdır. Amarantın MH-nin SHF-ı arasında sitozol fraksiyada V_{max} mitoxondri fraksiyasına nisbətən ~2 dəfə çox olmuşdur. Amarant yarpaqlarında MH ilə ÖTH-nin sitozol fraksiyalarında kontrol və quraqlıq variantlarında K_m və V_{max} -lar təqribən bir-birlərinə bərabər olsalar da ÖTH-nin mitoxondri fraksiyasında V_{max} OA MH-nin mitoxondri fraksiyasına nisbətən ~3-4 dəfə yüksək olmuşdur.

Alınan nəticələr MDH-nin OA-a qarşı yüksək, malata qarşı isə aşağı həssaslığının olduğunu göstərir ki, bu da başqa tədqiqatçıların nəticələri ilə

uyğunluq təşkil edir. Əvvəllər aparılmış tədqiqat-larda göstərilir ki, malata qarşı fermentin aşağı həssaslığa malik olması malatın katalitik çevrilməsi zamanı fermentin konformasiya dəyişənliyi ilə əlaqədardır (Wisemann et al., 1991; Сагар и др., 2010).

K_m qiymətlərinin müqayisəsi göstərir ki, sNAD-MDH malata qarşı OA-la müqayisədə az uyğunluq göstərir. K_m qiymətləri bitkinin növündən, mübadilənin tipindən, hüceyrə daxilində yerinə yetirdiyi funksiyasından və boyumə şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

NAD-MDH fermentinin ayrı-ayrı izoformaları xüsusi aktivliyinə, reaksiyanın sürətinə, düzünə və əksinə gedən reaksiyanın katalitik effektivliyinə görə biri-birindən fərqlənirlər. Düzünə və əksinə gedən reaksiyada NAD-MDH-nin kinetik parametrlərinə görə fərqlənən 2 müxtəlif konformasiya vəziyyətində olur (Блюменфельд, Плешанов, 1986). Malatın oksidləşməsi əlavə energetik baryerin aradan qaldırılması və katalitik akt zamanı molekulların strukturunda əhəmiyyətli konformasiya dəyişikliklərinin baş verməsi ilə müşayiət olunduğuna görə reaksiya sabit sürətlə baş vermir. Malat həyacanlanmış vəziyyətindən sakit vəziyyətinə keçərək ayrılan hidrogen ionunu kofermentə ötürərək substrat molekulu ilə MDH birləşməsinə şərait yaradır. Yalnız reaksiya məhsulları ayrıldıqdan və MDH molekulu başlanğıc konformasiya vəziyyətinə qayıtdıqdan sonra substratın yenidən katalitik çevrilməsi baş verir. Bu keçidlərlə əlaqədar olaraq katalitik prosesin sürəti zəifləyir. OA-ın çevrilmə reaksiyası fermentin strukturunda baş verən konformasiya dəyişiklikləri ilə əlaqədar deyildir.

Alınan nəticələr əsasında belə bir mülahizə yürütmək olar ki, su stressi şəraitində ağızcıqların

bağlanması ilə əlaqədar olaraq bitkilərdə yaranan CO₂ qıtlığının qarşısını almaq üçün bitkilərin istifadə etdiyi alternativ yollardan biri hüceyrələrdə MDH-lar hesabına C₄-turşuların sintezinin sürətlənməsidir. Mitoxondri NAD-MDH-sının aktivliyinin artması mitoxondrilərdə C₄-turşuların sintezini artırır. C₄-turşuların sintezinin artması quraqlıqda ağızcıqların bağlandığı və qaz mübadiləsinin zəiflədiyi şəraitdə karbon qatılaşdırma mexanizminin işə düşməsinə səbəb olur ki, bunun da nəticəsində Calvin dövrəni CO₂ ilə təmin edilir (Amthor, 2010; Wang et al., 2014).

ƏDƏBİYYAT

- Бальнокин Ю.В., Котов А.А., Мясоедов Н.А., Хайлова Г.Ф., Куркова Е.Б., Леньков Р.В., Котова Л.М.** (2005) Участие дальнего транспорта Na⁺ в поддержании градиента водного потенциала в системе среда-корень-лист у галофита *Suaeda altissima*. *Физиология растений*, **52**: 549-557.
- Блюменфельд Л.А., Плешанов П.Г.** (1986) Единичные циклы прямой ферментативной реакции напримере МДГ. *Биофизика*, **30(5)**: 760-763.
- Пинеиру де Корвалью М.А.А., Землянухин А.А., Епринцев А.Т.** (1991) Малатдегидрогеназа высших растений. М.А.А. Пинеиру де Корвалью, А.А. Землянухин, А.Т. Епринцев. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та., 216 с.
- Сатар А.Ф., Парфенова И.В., Мальцева Е.В., Фалалеева М.И., Епринцев А.Т.** (2010) Кинетические характеристики тетрамерной формы малатдегидрогеназы, полученной с использованием ионообменной хроматографии, из животных и бактерий. *Сорбционные и хроматографические процессы*, **10(2)**: 231-236.
- Amthor J.S.** (2010) From sunlight to phytomass: on the potential efficiency of converting solar radiation to phytoenergy. *New Phytologist.*, **188**: 939-959.
- Beeler S., Liu H-C., Stadler M., Schreier T., Eicke S., Lue W-L., Truernit E., Zeeman S.C., Chen J., Kötting O.** (2014) Plastidial NAD-dependent malate dehydrogenase is critical for embryo development and heterotrophic metabolism in *Arabidopsis*. *Plant Physiology.*, **164**: 1175-1190.
- Berkemeyer M., Scheibe R., Ocheretina O.** (1998) A novel, non-redoxregulated NAD-dependent malate dehydrogenase from chloroplasts of *Arabidopsis thaliana* L. *J. Biol. Chem.*, **273**: 27927-27933.
- Cook P., Cleland W.** (2007) Enzyme kinetics and mechanism. New York, USA: Garland Sci., 416 p.
- Cornish-Bowden A.** (2012) Fundamentals of enzyme kinetics. New York, USA: Wiley-Blackwell, 510 p.
- Cvetic T., Veljovic-Jovanovic S., Vucinic Z.** (2008) Characterization of NAD-dependent malate dehydrogenases from spinach leaves. *Protoplasm*, **232**: 247-253.
- Fedoroff N., Battisti D., Beachy R. et al.** (2010) Radically rethinking agriculture for the 21st century. *Science*, **327**: 833-834.
- Flexas J., Bota J., Galmes J. et al.** (2006) Keeping a positive carbon balance under adverse conditions: responses of photosynthesis and respiration to water stress. *Physiologia Plantarum*, **127**: 343-352.
- Gietl C.** (1992) Malate dehydrogenase isoenzymes: cellular locations and role in the flow of metabolites between the cytoplasm and cell organelles. *Biochim. Biophys. Acta*, **1100**: 217-234.
- Guliev N.M., Babaev G.G., Bairamov Sh.M., Aliev D.A.** (2003) Purification, properties, and localization of two carbonic anhydrase from *Amaranthus cruentus* leaves. *Russian Journal of Plant Physiology*, **50(2)**: 213-219.
- Laemmli U.** (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature*, **227(5259)**: 680-685.
- Murata N., Takanashi S., Nishiyama Y., Allakhverdiev S.** (2007) Photoinhibition of photosystem II under environmental stress. *Biochem. et Biophys. Acta*, **258**: 100-107.
- Nunes-Nesi A., Carrari F., Gibon Y. et al.** (2007) Deficiency of mitochondrial fumarase activity in tomato plants impairs photosynthesis via an effect on stomatal function. *Plant J.*, **50(6)**: 1093-106.
- Sedmak J., Grossberg, S.** (1977) A rapid, sensitive and versatile assay for protein using Coomassie brilliant blue G-250. *Anal. Biochem.*, **79**: 544-552.
- Selinski J., Konig N., Wellmeyer B. et al.** (2014) The plastid-localized NAD-dependent malate dehydrogenase is crucial for energy homeostasis in developing *Arabidopsis thaliana* seeds. *Mol. Plant.*, **7**: 170-186.
- Scheibe R., Stitt M.** (1988) Comparison of NADP-malate dehydrogenase activation, QA reduction and O₂ reduction in spinach leaves. *Plant Physiol. Biochem.*, **26**: 473-481.
- Tomaz T., Bagard M., Pracharoenvwattana I., et al.** (2010) Mitochondrial malate dehydrogenase lowers leaf respiration and alters photorespiration and plant growth in *Arabidopsis*. *Plant Physiology*, **154**: 1143-1154.
- Wang Yu, Brautigam A., Weber A., Zhu X.** (2014) Three distinct biochemical subtypes of C₄ photosynthesis? A modeling analysis. *J. of Exp. Botany*, **53(7)**: 3568-3578.

Wisemann M., McKay D., Crow K. et al. (1991) Rat liver mitochondrial malate dehydrogenase: purification? Kinetic properties, and role in ethanol metabolism. *Arch. Biochem. Biophys.*, **290(3)**: 191-196.

Yashvant P., Ram N., Kumari S. et al. (2013) A new antibiotic resistant mutant of *Pleurotus sajor-*

caju with improved expression of malate dehydrogenase enzyme. *IJALS*, **6(1)**:36-43.

Yu Ding, Qing-Hu M. (2004) Characterization of a cytosolic malate dehydrogenase cDNA which encodes an isozyme toward oxaloacetate reduction in wheat. *Biochimie.*, **86**: 509-518.

Исследование НАД-Малатдегидрогеназы Цитозольных И Митохондриальных Фракций Листьев Амаранта В Условиях Засухи

Г.Г. Бабаев

Институт молекулярной биологии и биотехнологии НАНА

Изучены локализация, изоферментный спектр, некоторые физико-химические и кинетические свойства НАД-малатдегидрогеназы (L-малат-НАД-оксидоредуктаза, НАД-МДГ, КФ 1.1.1.37) в цитозольных и митохондриальных фракциях мезофильных (М) и обкладочных клеток (ОК) амаранта в фазах цветения и созревания зерна под воздействием засухи. В зависимости от фазы развития и типа ткани НАД-МДГ имеет широкий изоферментный спектр, и под действием засухи наблюдаются выраженные изменения в количестве изоферментов, в ферментативной активности, а также в физико-химических и кинетических свойствах фермента. Значение V_{\max} ОАА для цитоплазматической НАД-МДГ (цНАД-МДГ) в 2 раза больше, чем для митохондриальной НАД-МДГ (мНАД-МДГ). Все изоформы фермента имеют широкий оптимум pH и устойчивы к действию температуры. В зависимости от субклеточной фракции фермент проявляет высокую чувствительность к своему субстрату – ОАА и низкую чувствительность к малату. Реакция, катализируемая НАД-МДГ, в основном подчиняется кинетике Михаэлиса-Ментена, и фермент не является аллостерическим. Активность фермента строго регулируется промежуточными субстратами и одно- и двухвалентными ионами.

Ключевые слова: Амарант, клетки мезофилла, клетки обкладки, НАД-малатдегидрогеназа, изоформа, локализация, засуха, адаптация

The Study of NAD-Malatedehydrogenase in Cytosolic And Mitochondrial Fractions of Amaranth Leaves Under Drought

H.G. Babayev

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, ANAS

Localization, isoenzyme spectrum, some physicochemical and kinetic properties of NAD-malate dehydrogenase (L-malate-NAD-oxidoreductase NAD-MDH, EC 1.1.1.37) have been studied in cytosolic and mitochondrial fractions of mesophyll (M) and bundle sheath cells (BSC) of amaranth leaves during the flowering and grain ripening phases under drought. Depending on the growth phase and tissue type NAD-MDH has a wide isoenzyme spectrum and pronounced alterations were observed in the isoenzyme number and the enzyme activity and also in physicochemical and kinetic properties. V_{\max} OAA for cytoplasmic NAD-MDH (sNAD-MDH) was 2 times more than that of mitochondrial NAD-MDH (mNAD-MDH). All isoforms of the enzyme have a wide pH optimum and are temperature tolerant. Depending on the subcellular fraction the enzyme is highly sensitive to OAA and manifests low sensitivity to malate. The reaction catalyzed by NAD-MDH generally follows Michaelis-Menten kinetics and the enzyme is not allosteric. The enzyme activity is strongly regulated by intermediate substrates and divalent ions.

Key words: Amaranth, mesophyll cells, bundle sheath cells, NAD-malatedehydrogenase, isoform, localization, drought, adaptation